

MIJOZLAR BILAN MULOQOT VA UNING BIZNES MUVAFFAQIYATIGA TA'SIRI

Islamova Xurshida Rustam qizi
KIUT, magistrant

e-mail: x.islamova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15020540>

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda muloqot har qanday biznes uchun asosiy muvaffaqiyat omilidir. Sadoqat, takroriy xaridlar, daromadning o'sishi va kompaniyaning obro'si mijozlar bilan o'zaro munosabatning samaradorligiga bog'liq. Maqolada mijozlar bilan muloqot samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va uni oshirishning usullari aniqlandi.

Kalit so'zlar: muloqot, mijozlar, biznes muvaffaqiyati.

Iste'molchilar cheksiz tanlov va axborot olish imkoniyatiga ega bo'lgan zamonaviy bozorning raqobat muhitida mijozlar bilan mustahkam va ishonchli munosabatlar o'rnatmasdan muvaffaqiyatli biznesni amalga oshirish mumkin emas. Mijozlar bilan muloqot ushbu munosabatlarning asosiy elementi sifatida kompaniyaning uzoq muddatli farovonligi va raqobatdosh ustunligi uchun asos bo'lib, muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Mavzuning dolzarbligi axborot jamiyatida iste'molchining talabchanligi va ongliligi bilan bog'liq. U kompaniyalardan nafaqat sifatli tovar va xizmatlar, balki individual yondashuv va samarali muloqotni ham kutadi. Bu korxonalarni mijozlar bilan muloqot qilishning an'anaviy usullarini qayta ko'rib chiqishga va iste'molchilarning ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishning yangi usullarini izlashga majbur qilmoqda.

Mijozlar bilan samarali muloqot biznes muvaffaqiyatiga quyidagicha ta'sir ko'rsatadi:

1. Mijozlarning sodiqligini oshiradi. Qoniqqan mijozlar mahsulot va xizmatlaringizni do'stlari va tanishlariga tavsiya qilib, qayta sotib olishadi.

2. Savdo hajmining oshiradi. Yaxshi muloqot potensial xaridorni takroriy mijozga aylantirib, savdo va foydani oshiradi.

3. Ijobiy imidj yaratadi. Mijozlar bilan ijobiy muloqot kompaniya uchun qulay imidj yaratadi, uning bozordagi obro'sini mustahkamlaydi.

4. Mahsulotlar va xizmatlar sifatini oshiradi. Mijozlar sharhlari mahsulot va xizmatlarning kamchiliklari haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi, bu esa ularning sifatini yaxshilash imkonini beradi.

5. Muammolar va nizolarni hal qiladi. O'z vaqtida va malakali aloqa mijozlar ishonchini saqlab qolgan holda muammolar va nizolarni hal qilish imkonini beradi.

Mijozlar bilan mustahkam munosabatlar o'rnatish uchun bir qator omillarni hisobga olish kerak:

- Mijoz turi: har xil turdagi mijozlarning ehtiyojlari va umidlarini tushunish sizga samaraliroq muloqot qilish imkonini beradi.

- Aloqa kanali: Muvaffaqiyatli o'zaro aloqada eng mos keladigan aloqa kanalini (telefon, elektron pochta, ijtimoiy media) tanlash muhim rol o'ynaydi.

- Til va muloqot ohangi: mijozning yoshi va ta'lim darajasini hisobga olgan holda aniq va tushunarli tildan foydalanish muhimdir.

- Muloqot madaniyati: Turli madaniyatlarda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan o'z me'yorlari va qoidalari bor.

Metodologiya. Ushbu maqolada tahlil, sintez usullaridan foydalanilib tadqiqot olib borildi.

Berry va Parasuraman (1991) ta'kidlashicha, mijozlarning qoniqishi ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yaxlit idrok etish natijasidir, bu moddiy va nomoddiy jihatlarni, shu jumladan aloqani o'z ichiga oladi [1].

Reichheld (2006) ta'kidlaganidek, xizmat ko'rsatish sifatidan mamnun bo'lgan sodiq mijozlar qo'shimcha resurslarni talab qiladigan yangi mijozlarga qaraganda ko'proq foyda keltiradi [2].

Adabiyotlarni o'rganish mijozlar bilan muvaffaqiyatli muloqotga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan bir qator omillarni aniqlaydi:

Xizmat sifati: xodimlarning tezkorligi, samaradorligi, professionalligi va xushmuomalaligini o'z ichiga oladi (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990) [1].

Aloqa kanallari: mijozlar bilan muloqot qilish uchun mos kanallarni tanlash, shu jumladan telefon, elektron pochta, veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar (Sheth va Parvatiyar, 1995) [3].

Tahlil va natijalar. Mijozlarga yo'naltirilgan muloqotning asosiy maqsadi - iste'molchining sodiqligi, ya'ni iste'molchining yana bir xil sotuvchidan shunga o'xshash xaridni amalga oshirish istagi.

Sodiq iste'molchilar:

- uzoq vaqt davomida kompaniyaga sodiq qolish;

- nafaqat mavjud tovar va xizmatlarni, balki kompaniya tomonidan taklif etilayotgan yangi xizmatlarni ham sotib olish;

- narx darajasiga nisbatan kam sezgir;

- turli so'rovlarda ishtirok etishdan mamnun

- tovarlar va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha takliflarni faol ravishda bildirish bilan biznesni muvaffaqiyatga yetaklaydi.

EHI (Yevropa Savdo Instituti) hisob-kitoblariga ko'ra, Germaniyada yangi mijozni jalb qilish xaridorni qayta sotib olishga undashga qaraganda sakkiz baravar ko'p xarajat qiladi. Sodiq mijoz 11 baravar ko'proq foyda keltiradi, shu bilan birga mijozlarga yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etish xarajatlari kompaniyalarning odatdagi reklama byudjetlari bilan taqqoslanadi [5].

Mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalarni amalga oshirish (respondentlarning ulushi sifatida CRM-ni joriy qilgan kompaniyalarning bosh menejerlarining fikr-mulohazalari) erishishga imkon berdi:

- takroriy xaridlarning o'sishi 66%;

- xarajatlarni kamaytirish 81%;

- mijozlarning noroziligi tufayli yo'qotishlarni kamaytirish 77%;

- yangi mijozlarni jalb qilish 51%;
- hosildorlikning 80% ortishi;
- yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishni tezlashtirish va xavflarni kamaytirish 46%.

AMR Research ma'lumotlariga ko'ra, yirik va o'rta kompaniyalar rahbarlarining 87 foizi CRMni joriy etishni yilning eng ustuvor vazifasi deb bilishadi. CRM dasturiy mahsulotlar bozorining o'zi yiliga taxminan 59% ga o'sib bormoqda (AQSh va Kanada ma'lumotlari) [5].

Mijozlar bilan muloqotning mezonlari:

Audoriyani tanlash mezonlari. Auditoriyani qamrab olish imkoniyat xarajatlarini hisobga olgan holda kompaniyaning vaqt taqsimoti va byudjeti bilan belgilanadi. Shu bilan birga, potentsial iste'molchilarning ehtiyojlarini tushunmasdan foydaning o'sishi mumkin emas.

Mijozning istiqbollari aniqlash. Raqobat kuchayib borayotgan muhitda mijozlarning sodiqligini saqlab, maksimal darajada qoniqishni ta'minlash zarur. Ko'pgina ekspertlarning fikricha, mijoz bir vaqtning o'zida to'rtta mezonga javob bersa, istiqbolli hisoblanadi:

- byudjet (mijoz taklif etilayotgan mahsulotni sotib olish uchun zarur moliyaviy resurslarga ega);
- vakolatlar (mijozning hamkorlik to'g'risida qaror qabul qilish qobiliyati);
- ehtiyoj (mijoz taklif etilayotgan mahsulot bilan qondirilishi mumkin bo'lgan ehtiyojga ega);
- vaqt (mijozning taklif qilingan mahsulotni sotib olishga tayyorligi).

Sa'y-harakatlarni faqat eng ustuvor mijozlarga qaratish orqali kompaniya ko'proq bitimlar tuzishi va o'z resurslarini samaraliroq sarflashi mumkin bo'ladi.

Mijoz bilan o'zaro aloqani o'rnatish. Savdo jarayonini tashkil qilishda potentsial mijozlarni farqlash kerak, chunki ularning har biri shaxsiy taklifni olishni xohlaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, mijozlarning xatti-harakatlari haqida ma'lumot va bilimlarsiz kuchli shaxsiylashtirish tizimini qurish mumkin emas. Aslida, shaxsiylashtirishning asosiy vazifasi mijoz qanday ehtiyojga ega bo'lishini tushunish va moslashtirilgan mahsulot yoki xizmatlar ko'rinishida ushbu ehtiyojning eng yaxshi yechimini taklif qilishdir.

Biznes. Biznes samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri sotishga sarflangan vaqt va pulga bog'liq bo'lib, ularning samaradorligi erishilgan maqsadlar soni bilan o'lchanadi. Konversion tahlil ikki asosiy yo'nalishda savdo jarayonini yaxshilaydigan ko'rsatkichlarni aniqlashga yordam beradi: mijoz bilan muloqot qilish vaqti va onlayn va oflayn savdolar nisbati. Savdo samaradorligini oshirish uchun kompaniya qaysi formatda (oflayn yoki onlayn) xaridor bilan yaxshiroq muloqot qilishini aniqlash kerak. Agar sotuvning boshida potentsial mijoz muloqot qilishga tayyor bo'lmasa, unda to'g'ridan-to'g'ri aloqaga emas, balki onlayn taklifga e'tibor qaratish lozim.

Tahlil natijasida mijozlar bilan muloqotda quyidagilar muhim deb olindi:

Tezlik - xaridorlar ko'pincha javobni 1 daqiqadan ko'proq kutishga tayyor emaslar. Agar kutish vaqti uzaytirilsa, foydalanuvchilarning deyarli yarmi saytni

tark etadi va do'konda hech narsa sotib olishni xohlamaydi. Shuning uchun mijozlarning savollariga javob berish vaqtini imkon qadar qisqartirish kerak.

Yuqori sifatli o'zaro aloqa - iste'molchi muammosi keraksiz muhokamalar va mavzudan tashqariga chalg'imasdan tezda hal qilinishi kerak. Aniq so'zlar va atamalarni tanlash muhimdir.

Tizimlashtirilgan ma'lumotlarni boshqarish - mijozlar bilan eng qulay vaqtda, to'g'ri kanalda va to'g'ri sababga ko'ra muloqot qilish uchun foydalanuvchi harakatlarini kuzatib borish va ularga tezkor javob berish kerak. Buning uchun ular butun o'zaro munosabatlar tarixini saqlaydigan CRM tizimlaridan foydalanadilar. Ular avtomatik ravishda xabarlar yuborishi, hisobotlarni yaratishi va turli kanallarni birlashtirishi mumkin.

Xulosa. Mijozga e'tibor, aloqa o'rnatish, qo'llab-quvvatlash va ijobiy taassurotlar yaratish istagi har qanday biznes muvaffaqiyatining muhim tarkibiy qismidir. Jadal rivojlanayotgan raqobat davrida biznes muvaffaqiyati mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish qobiliyati bilan uzviy bog'liqdir. Samarali muloqot uzoq muddatli biznesni rivojlantirishga sarmoya bo'lib, o'z samarasini uzoq vaqt davomida ko'rsatib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Парасураман, А., Берри, Л.Л. и Зейтамл, В.А. (1991). Воспринимаемое качество обслуживания как мера эффективности, основанная на клиенте: эмпирическое исследование организационных барьеров с использованием расширенной модели качества обслуживания. Управление человеческими ресурсами, 30, 335-364.

2. Reichheld, F.F. and Sasser, E. (1990) Zero Defections: Quality Comes to Services. Harvard Business Review, 68, 105-111.

3. Шет, Дж. Н. и Парватияр, А. (1995). Эволюция маркетинга взаимоотношений. International Business Review, 4, 397-418.